

*Журавльова Тетяна Іванівна**Курсант курсу 2 ФПФПКП НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ**Шинкарьов Володимир Ростиславович**Курсант курсу 2 ФПФПКП НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ**Копилов Едуард Володимирович**Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності, Дніпровський державний університет внутрішніх справ*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569560>**ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВА ПРОФІЛАКТИКА ВИМАГАНЬ***Zhuravlyova Tetyana Ivanovna**Shynkarev Volodymyr Rostyslavovych**Kopylov Eduard Volodymyrovych***OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE PREVENTION OF REQUESTS****Анотація.**

У статті розглянуто сутність, зміст і основні напрями оперативно-розшукової профілактики вимагань як одного з поширених проявів корисливої злочинності. Проаналізовано правову базу та практику діяльності підрозділів кримінальної поліції у виявленні, попередженні та припиненні вимагань на етапі підготовки чи замаху. Особливу увагу приділено особливостям застосування оперативно-розшукових заходів, таким як контроль за вчиненням злочину, візуальне спостереження, конфіденційне співробітництво, а також збирання інформації з відкритих джерел (OSINT). Запропоновано комплекс рекомендацій для вдосконалення профілактичної роботи з урахуванням новітніх викликів у сфері цифрової комунікації та організованої злочинності.

Abstract.

The article examines the essence, content, and key directions of operational and investigative prevention of extortion, one of the common forms of acquisitive crime. It analyzes the legal framework and the practice of criminal police units in detecting, preventing, and suppressing extortion at the stage of preparation or attempt. Special attention is paid to the specifics of operational and investigative measures such as crime control operations, surveillance, confidential cooperation, and the use of open-source intelligence (OSINT). The article proposes a set of recommendations for improving preventive work, taking into account current challenges in digital communication and organized crime.

Ключові слова: вимагання, оперативно-розшукова діяльність, профілактика, кримінальна поліція, оперативні заходи, запобігання злочинам.

Keywords: extortion, operational and investigative activities, prevention, criminal police, operational measures, crime prevention.

У сучасних умовах зростання рівня організованої злочинності та підвищення агресивності корисливо-насильницьких посягань особливої актуальності набуває проблема профілактики вимагань, які становлять серйозну загрозу не лише майновим правам громадян, а й їхній особистій безпеці. Вимагання, як кримінально каране діяння, поєднує ознаки насильства, шантажу, психологічного тиску та фінансового примусу, що вимагає ефективного та своєчасного реагування з боку правоохоронних органів. Особливу роль у цьому процесі відіграє оперативно-розшукова профілактика – система заходів, спрямованих на виявлення та нейтралізацію загроз на ранніх етапах формування злочинного наміру.

Оперативно-розшукова профілактика дозволяє не лише зібрати докази вчинення злочину, а й запобігти йому шляхом своєчасного виявлення потенційно небезпечних осіб, осередків організованих злочинних груп та умов, що сприяють реалізації злочинного умислу. У цьому контексті важливою є здатність оперативних підрозділів реагувати на си-

гнали з боку громадськості, використовувати конфіденційні джерела інформації, технічні засоби спостереження, аналітичні платформи та методи OSINT для моніторингу ризикових комунікацій. Значення профілактичної складової оперативно-розшукової діяльності зростає в умовах воєнного стану, соціально-економічної нестабільності та зниження рівня довіри до інституцій правопорядку. Саме тому профілактика вимагань не повинна обмежуватись лише реагуванням на факти вчинення злочину, а має трансформуватись у комплексну систему превентивного впливу. Це передбачає розробку чітких алгоритмів дій, посилення міжвідомчої взаємодії, правове вдосконалення нормативної бази та розвиток професійної підготовки оперативного складу.

Вимагання як вид кримінального правопорушення становить суттєву загрозу для основних цінностей демократичного суспільства, зокрема права власності, особистої недоторканності та правової стабільності. У сучасних умовах воєнного стану, економічної нестабільності та зниження рівня соці-

альної довіри до правоохоронної системи спостерігається трансформація форм вимог – від класичних методів до складніших схем з використанням цифрових засобів, криптовалют і соціальних маніпуляцій. Попри формальне зниження статистично зафіксованих випадків цього злочину, латентність вимог суттєво зростає, що ускладнює їх своєчасне виявлення та ефективне попередження [1, с. 8].

Оперативно-розшукова профілактика є складовою частиною кримінального превентивного механізму, що ґрунтується на здійсненні комплексу гласних та негласних заходів, спрямованих на виявлення, попередження та припинення злочинів на ранніх стадіях їх виникнення [2, с. 35]. До таких заходів належать приховане спостереження, контроль за вчиненням злочину, оперативне документування, використання конфіденційних джерел, агентурного апарату, а також сучасних інформаційних інструментів, включаючи аналітику відкритих джерел (OSINT). Застосування методів оперативної профілактики дозволяє правоохоронцям не лише накопичувати докази, а й нейтралізувати загрозу ще до моменту реалізації злочинного умислу [3, с. 42].

Профілактика вимог має низку специфічних характеристик. По-перше, ці злочини часто скоюються організованими групами або особами з кримінальним досвідом, що ускладнює процес їхньої ідентифікації. По-друге, способи реалізації вимог постійно змінюються відповідно до розвитку технологій і зміни соціальних умов. У зв'язку з цим оперативні підрозділи повинні постійно оновлювати свої аналітичні підходи та використовувати багаторівневу систему збору інформації.

До основних напрямів профілактики вимог належать:

- Виявлення осіб із високим рівнем криміногенного ризику: на основі аналізу їх поведінки, соціальних зв'язків, попередніх судимостей, конфліктних ситуацій або скарг потерпілих;
- Спостереження за осередками кримінальної активності: територіями, де фіксується підвищена концентрація насильницьких злочинів, включаючи злочини майнового характеру;
- Соціальна аналітика середовища: вивчення умов, які сприяють формуванню злочинних намірів, наприклад, конфлікти у бізнес-середовищі, поширення ігрової або наркотичної залежності;
- Інформаційно-аналітична робота: моніторинг соціальних мереж, месенджерів, анонімних форумів, де можуть циркулювати повідомлення з ознаками шантажу, залякування або вимог [5, с. 96].

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» встановлює правову основу здійснення оперативно-розшукових заходів, регламентує підстави, межі та гарантії законності їх проведення. Ефективна профілактика вимог передбачає не лише формальне дотримання норм, а й активну співпрацю між підрозділами кримінальної поліції, Служби безпеки України, прокуратури, судових органів та органів місцевого самоврядування. Зокрема, оперативний обмін інформацією, координа-

ція спільних дій, використання загальнонаціональних баз даних та спільних технічних ресурсів мають стати нормою у боротьбі з вимогами [6, с. 33]. Переважною підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вимагання є звернення потерпілих осіб. Виходячи з характеру отриманої інформації, слідчі формують типові слідчі ситуації. У першому випадку наявні конкретні відомості про осіб-вимагачів, їхні вимоги та об'єкт вимагання [7, с. 19].

У другому - дані про самих вимагачів відсутні, але фіксується факт тиску, обставини контактів і зміст нав'язаних вимог. У ситуаціях, коли підозрюваний уже ідентифікований до початку розслідування, оперативні підрозділи, відповідно до доручень слідчого, концентрують увагу на встановленні його зв'язків, можливого членства у злочинному угрупованні та ролі в ньому. Додатково з'ясовуються факти його участі в інших правопорушеннях, володіння зброєю, залученість інших осіб до вимагання, можливе місце утримання заручників тощо. У таких випадках доцільно залучати спеціальні технічні засоби в межах ініціативного оперативного пошуку [8, с. 10]. Наявність на початку досудового розслідування інформації про підозрюваного дозволяє зосередити слідчі дії на аналізі його оточення, особистих характеристик, приналежності до кримінального середовища та визначенні ступеня загрози, висловлених потерпілому. Також встановлюються механізми одержання вигоди, які, як правило, мають складну структуру. Здійснення викриття можливе двома основними шляхами.

Оперативно-розшукова профілактика вимог є невід'ємною складовою системи забезпечення громадської безпеки та правопорядку. Її ефективність безпосередньо залежить від гнучкості застосовуваних методів, їх відповідності сучасним викликам та рівня фахової підготовки працівників оперативних підрозділів. У зв'язку зі зростанням ролі цифрового середовища та складністю нових злочинних схем постає необхідність удосконалення нормативно-правової бази, розширення функціональних можливостей оперативної аналітики, впровадження автоматизованих систем ризикоорієнтованої профілактики, а також активізації науково-практичних досліджень у цій галузі. Саме комплексний підхід до попередження вимог дозволить ефективно знижувати рівень цього небезпечного виду злочинності та посилювати правовий захист громадян [9, с. 24].

Однією з основних проблем є обмеженість інструментів виявлення латентних форм вимагання. Багато злочинів цього типу залишаються не зафіксованими через страх потерпілих перед помстою, недовіру до поліції або відсутність доказів. Це потребує поглибленої роботи з конфіденційними джерелами, впровадження ефективних механізмів анонімного інформування, а також розширення використання OSINT-платформ і соціальної аналітики для виявлення непрямих ознак вимог.

Ще однією проблемою є недостатній рівень професійної підготовки окремих працівників опе-

ративних підрозділів. В умовах динамічного розвитку кіберзлочинності та цифрових засобів вимагання (включно з криптовалютами, соціальними мережами, месенджерами) оперативники часто не мають достатньої технічної компетентності для збору, збереження та інтерпретації відповідної інформації. Вирішення цієї проблеми полягає у системному підвищенні кваліфікації, запровадженні тематичних курсів, спеціалізованих тренінгів та створенні міждисциплінарних оперативно-аналітичних груп. Також актуальною є відсутність міжвідомчої інтеграції та належного рівня обміну оперативною інформацією між правоохоронними структурами [3, с. 27]. Нерідко діяльність різних служб є фрагментарною, що створює передумови для дублювання функцій або навпаки - для втрати важливої інформації. Необхідно формалізувати алгоритми взаємодії між підрозділами Національної поліції, прокуратури, СБУ, а також фінансового моніторингу й кібербезпеки, створити єдині бази даних і спільні канали комунікації [4, с. 82].

Важливою проблемою залишається недосконалість нормативно-правової бази щодо оперативно-розшукової профілактики вимагання. Законодавство України у цій сфері часто не враховує новітні тенденції в злочинності, технологічні особливості електронного вимагання, а також складності доказування злочинного умислу на етапі підготовки. Вирішенням може стати актуалізація положень Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», доповнення Кримінального процесуального кодексу нормами про використання цифрових доказів та спрощення процедур погодження окремих негласних дій у випадках оперативної необхідності [5, с. 56].

Не менш важливою є проблема недостатньої уваги до соціально-психологічних аспектів профілактики, зокрема слабка робота із групами ризику (неповнолітні, ветерани бойових дій, особи з кримінальним минулим) та відсутність ефективних програм ресоціалізації. Розв'язання цієї проблеми можливе шляхом посилення співпраці поліції з органами соціального захисту, психотерапевтами, медіаторами, впровадженням елементів відновного правосуддя та профілактичних бесід у конфліктних середовищах. У перспективі важливим напрямом удосконалення є розробка аналітичних моделей прогнозування ймовірності вчинення вимагання на основі багатфакторного аналізу (криміногенна обстановка, економічна ситуація, соціальні зв'язки потенційних правопорушників, активність у мережі тощо). Це дозволить зосередити ресурси на найбільш ризикованих ділянках і запобігти вчиненню злочинів ще до формалізації наміру. Оперативно-розшукова профілактика вимагання є не лише інструментом кримінального контролю, а й важливим елементом державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки та правопорядку. Її розвиток повинен ґрунтуватися на принципах законності, системності, технологічної інноваційності та міжвідомчого партнерства.

Проведений аналіз дає змогу дійти висновку, що оперативно-розшукова профілактика вимагання

відіграє ключову роль у системі протидії кримінальним правопорушенням, пов'язаним із посяганням на власність, свободу волевиявлення особи та громадську безпеку. Особливості прояву вимагання, зокрема їх латентний характер, організованість, психологічний тиск та цифрові форми реалізації, вимагають від правоохоронних органів високого рівня готовності, професіоналізму та аналітичної спроможності. Ефективність профілактики значною мірою залежить від поєднання традиційних оперативних методів із сучасними технологічними інструментами (зокрема OSINT), а також від здатності системно виявляти та нейтралізувати злочинні наміри ще до їх реалізації.

Як зазначив у своїй статті Копилов Е.В., - «Важливим є створення в країні системи національної безпеки, адекватної масштабам загроз» [10]. Підводячи підсумок слід зазначити, що умови сьогодення вказують на необхідність перегляду нормативно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції, залучених до виявлення та розслідування воєнних злочинів. Крім того, на сьогодні існує необхідність запровадження відповідних курсів підвищення кваліфікації працівників таких органів та підрозділів [11 с. 51]. У перспективі важливим напрямом вдосконалення роботи в цій сфері є впровадження єдиної загальнодержавної бази даних, яка б містила інформацію про всі випадки, дозволяючи проводити аналітичні дослідження та координувати пошукові операції [12, с.47].

Незважаючи на наявність нормативного забезпечення оперативно-розшукової діяльності, вказаної у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», існують суттєві проблеми в аспектах міжвідомчої взаємодії, кадрового забезпечення, технічної оснащеності, використання аналітичних даних та забезпечення прав і свобод людини в процесі проведення профілактичних заходів. Станом на сьогодні, недостатньо врегульованими залишаються питання превентивного застосування негласних заходів, фіксації цифрових доказів та адаптації оперативної роботи до умов кіберзлочинності.

Перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі мають зосереджуватись на комплексному вдосконаленні методів прогнозування ризиків вчинення вимагання, створенні автоматизованих платформ оцінки криміногенної ситуації, поглибленому аналізі соціальних детермінант злочинної поведінки, а також правовій адаптації оперативної діяльності до міжнародних стандартів захисту прав людини. Не менш важливим є розроблення типових алгоритмів оперативно-профілактичної роботи в умовах надзвичайного або воєнного стану, що дозволить зміцнити інституційну спроможність органів внутрішніх справ у боротьбі з вимаганнями як одним із найбільш деструктивних проявів кримінальної активності.

Список використаних джерел:

1. Бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Глава 33. Розслідування вимагання. URL: https://library.nlu.edu.ua/poln_text/knigi/1_diski/krim/html (дата звернення 21.05.2025).

2. Гула Л.Ф. Оперативно-розшукове запобігання злочинам, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/29229/1/028_166_171.pdf (дата звернення 21.05.2025).
3. Колодязний М.Г. Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання URL: <https://ivpz.kh.ua/wpcontent/uploads/2019/02/kolodznii> (дата звернення 21.05.2025).
4. Копилов Е.В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450. 2022. С. 34-36.
5. Кушніт В.П. Оперативно-розшукова профілактика у системі протидії злочинам в Україні. URL: <http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/32178/1/54-327-331> (дата звернення 21.05.2025).
6. Мороз В.П., М.Г. Богуславський, Д. Б. Санакоєв. Виявлення і розкриття кваліфікованих видів вимагань вчинених учасниками організованих груп та злочинних організацій. 2023. С. 86
7. Стаття 189 “Вимагання” Кримінального Кодексу України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_statya_189 (дата звернення 21.05.2025).
8. Телійчук В.В. Щодо наукової розробленості проблем протидії оперативними підрозділами кримінальної поліції корисливо-насильницьким злочинам. 2022. С. 85.
9. Цехан Д.М., Луцюк П.С. Інформаційноаналітичне забезпечення запобігання злочинам у сфері господарської діяльності оперативними підрозділами ОВС. URL: <http://criminology.onua.edu.ua> (дата звернення 21.05.2025).
10. Копилов Е.В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450. 2022. С. 34-36.
11. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Дараган В. В., Карповський С. В., Копилов Е. В. Topical aspects of social science disciplines and innovative methods and technologies of their learning and teaching: scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. P. 40-53.
12. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjects of control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safety and order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. С.47.